

BARQAROR QURILISH SANOATIDA UREAZA FERMENTINING ROLI

Umruzoqov Alimardon

O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215971>

Annotatsiya. Beton bugungi kunda mustahkamligi, chidamliligi va arzonligi sababli dunyo bo'yicha eng ko'p qo'llaniladigan qurilish materiali hisoblanadi. Biroq an'anaviy qurilish materiallari fizik, kimyoviy va biologik omillar ta'sirida yemirilishga moyil bo'lib, qaytarilmas shikastlanishlarga uchraydi va yuqori xarajatli ta'mirlash hamda texnik xizmat ko'rsatishni talab etadi. Bundan tashqari, sement ishlab chiqarish jarayonida har bir tonna sement uchun 0,73–0,99 tonna CO₂ chiqindisi ajralib chiqadi. Ushbu muammo fonida biobeton qurilish sanoati uchun ekologik toza, iqtisodiy va barqaror muqobil sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Biobeton hosil bo'lishida mikroorganizmlarning metabolik faolligi natijasida kaltsiy karbonat cho'kadi, bu jarayon biominerallanish mexanizmlariga asoslanadi. Ureaza va karbonat angidraza fermentlari ushbu murakkab reaksiyalarni boshqaruvchi asosiy omillar hisoblanadi. Mazkur qisqa sharh maqolada biobeton shakllanishida ishtirok etuvchi biominerallanish jarayonlari, ularning mexanizmlari va qurilish sanoatida qo'llash istiqbollari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. beton, biobeton, biominerallanish, ureaza, karbonat angidraza, CO₂ chiqindisi, barqaror qurilish.

Beton boshqa qurilish materiallariga nisbatan mustahkamligi, chidamliligi va arzonligi sababli butun dunyoda keng qo'llaniladi [1,2]. Biroq u turli xil fizik-kimyoviy va biologik omillar ta'sirida yemirilishga moyil [3,4]. Ushbu omillar betonning ichki tuzilmasida yoriqlar hosil bo'lishiga olib keladi va bu qaytarib bo'lmaydigan shikastlanishlarga sabab bo'ladi. Tadqiqotlarga ko'ra, betonni ta'mirlash va unga xizmat ko'rsatish xarajati 1 m³ uchun taxminan 147 AQSh dollarini tashkil etadi, holbuki beton ishlab chiqarish qiymati atigi 65–80 AQSh dollari/m³ atrofida [5].

Betonning eng muhim tarkibiy qismi bu sement, chunki u zichlanish xossalarini ta'minlaydi. Modernizatsiya va sanoatlashtirishning jadallashishi bilan sementga talab ortib bormoqda. 2006-yilda sementga talab qariyb 2540 million tonnani (Mt) tashkil etgan bo'lsa, 2050-yilga kelib u 3680 Mt (past prognoz) dan 4380 Mt (yuqori prognoz) gacha yetishi kutilmoqda. Qurilish sanoatidagi bu faollikning ortishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Beton sanoati ishlab chiqarilgan har bir tonna sement uchun 0,73–0,99 tonna CO₂ chiqindisi chiqaradi [6], bu esa global CO₂ chiqindilarining 5–7 foizini tashkil etadi [2,7].

So'nggi yillarda fuqaro va atrof-muhit muhandislari uzoq muddatli xizmat qiladigan barqaror qurilish materiallarini ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Biobeton yangi avlod materiallaridan biri sifatida qayd etilmoqda. U yuqori mustahkamlik va chidamlilik bilan birga o'z-o'zini tiklash (self-repair) xususiyatlariga ega. Ushbu o'z-o'zini tiklash qobiliyati hisobiga CO₂ chiqindilarini kamaytirish ham mumkin bo'ladi. Biobeton ishlab chiqarilishi mikroorganizmlarning metabolik faoliyati natijasida kaltsiy karbonat hosil bo'ladigan biominerallanish jarayoniga asoslanadi. Ushbu jarayonda ureaza va karbonat angidraza

fermentlari muhim rol o‘ynaydi [8,9]. Ushbu sharhda biominerallanish jarayonida ureaza fermentining o‘rni tahlil qilinadi.

Biominerallashuv — murakkab jarayon bo‘lib, u turli organizmlarning metabolik faoliyati natijasida minerallar hosil bo‘lishini o‘z ichiga oladi. Bunday minerallar “**biominerallar**” deb ataladi. Mikroorganizmlarning metabolik faoliyati Yer tarixida minerallarning cho‘kishi va shakllanishida katta rol o‘ynagan [10,11]. Prekembriy davri oxiri va Kembriy davri boshida, taxminan 540 million yil avval, turli xil mikroorganizmlar paydo bo‘lgan bo‘lib, ular 64 ta ma‘lum mineralning asosiy qismini hosil qilish qobiliyatiga ega bo‘lgan. Biominerallarning tarkibi esa mikroorganizmlarning metabolik xilma-xilligiga qarab farqlangan [12].

Biominerallar tarkibiga **karbonatlar, fosfatlar, silikatlar, sulfatlar, sulfidlar, oksidlar va gidroksidlar** kiradi. Ular ko‘pincha **kaltsiy, temir, magniy va marganes** kabi turli kationlar bilan birikkan holda uchraydi. Bundan tashqari, biominerallar **oqsillar, polisaxaridlar, glikoproteinlar va proteoglikanlar** kabi organik makromolekulalar orqali ham hosil bo‘lishi mumkin. Ushbu organik birikmalar biominerallarning tuzilishini shakllantirish, himoya qilish va sezuvchanlikni ta‘minlashda ham muhim rol o‘ynaydi [13,14].

CO₂ ning magniy- va/yoki kaltsiy-karbonatga biominerallashuvi [15] Yerda eng ko‘p tarqalgan biominerallardan biridir (16). Buning sababi shundaki, kaltsiy turli bakterial metabolik faoliyatlarda bevosita ishtirok etadi [12]. Kaltsiy biominerallari guruhi ma‘lum bo‘lgan barcha **kaltsit biominerallarining (CaCO₃) 50 % ini** tashkil etadi va ular **Yer po‘stining taxminan 4 % ini** hosil qiladi [12,17].

Biominerallashuv ikki asosiy mexanizmga bo‘linadi: **biologik nazorat ostida kechadigan minerallashuv (BCM)** va **biologik yo‘l bilan induktsiyalangan minerallashuv (BIM)** [8]. 2009-yilda yana bir mexanizm — **biologik ta‘sir ostida kechadigan minerallashuv (BIFM)** taklif qilingan [18].

Mikroorganizmlar tomonidan induktsiyalangan kaltsiy-karbonat cho‘kishi (MICP) bakteriyalar orasida keng tarqalgan bo‘lib, turli muhitlarda — **tuproq, chuchuk suv, suv havzalari va dengiz cho‘kindilarida** yuz beradi. **Kaltsit, aragonit va vaterit** eng ko‘p uchraydigan biomineral polimorflar bo‘lib, ular kristallanishning turlicha shakllarini namoyon etadi: **romboedrik, orotorombik va geksagonal** [16].

MICP jarayonida bir nechta asosiy metabolik yo‘llar ishtirok etadi, jumladan: **mochevina gidrolizi, fotosintez, denitrifikatsiya, sulfatlarni qaytarish, organik kislotalarning oksidlanishi va metanning oksidlanishi**. Ushbu jarayonlarning barchasi kaltsiy bilan o‘zaro ta‘sirda sodir bo‘ladi [5].

Ular ichida eng oddiy va keng o‘rganilgan yo‘l — **mochevina gidrolizi** bo‘lib, bunda **ureaza fermenti** asosiy rol o‘ynaydi. Ureaza mochevinani parchalab, karbonat ionlari va ammiak hosil qiladi, natijada murakkab biokimyoviy reaksiyalar zanjiri orqali kalsit kristallari cho‘kadi. Ushbu mexanizm biominerallashuv jarayonlarining asosiy yo‘nalishi bo‘lib, biobetonda va boshqa qo‘llaniladigan texnologiyalarda muhim ahamiyat kasb etadi [17].

Ureaza (EC 3.5.1.5) — amidaz gruppasiga kiruvchi gidrolitik ferment hisoblanib, mochevinani uglerod dioksid va ammiakgacha katalizlash xususiyatiga ega. Ureaza bakteriyalarda (urabakteriyalarda), achitqida, o‘simliklarda (ayniqsa soya urug‘ida), shuningdek bir qator umurtqasizlarda, hayvon hujayralarida bo‘ladi.

Ureaza azot va uglerod bilan birikkan amid birikmalar, masalan karbamidni gidroliz qiluvchi fermentdir. Karbamid aminokislotalar dekarboksillanishining oxirgi maxsuloti bo‘lib, karbamid gidrolizida NH₃ va SO₂ hosil bo‘ladi. Ammiakning hosil bo‘lishi muhitni

ishqorlantiradi va natijada fenol qizil rangi $\text{pH } 6,8 \pm 0,2$ (och sariq rang) dan, $\text{pH } 8,1$ (pushti binafsha rang) darajaga o'zgaradi.

Bir mol mochevina gidrolizlanganda:

- **1 mol karbamat** va **1 mol ammiak** hosil bo'ladi (1-reaksiya).
- Karbamat o'z-o'zidan gidrolizlanib, **yana 1 mol ammoniy** va **uglerod kislotasi** hosil qiladi (2-reaksiya).
- Bu moddalar eritmada muvozanatlashib, **gidrokarbonat** hosil qiladi (3-reaksiya).
- Shu jarayonda **2 mol ammiak** va **gidroksid ionlari** hosil bo'lib, **pH oshadi**, natijada gidrokarbonat muvozanati **karbonat** ionlari tomonga siljiydi (4-5-reaksiyalar).

Buning oqibatida, bakteriya atrof-muhitida **kaltsiy ionlari oqimi ortadi** va **protonlarning ortiqcha chiqarilishi** sodir bo'ladi. Bakteriyalar tirik qolish uchun kaltsiyni hujayradan tashqariga chiqarishga va protonlar yo'qotilishini kompensatsiya qilishga majbur bo'ladi.

Mazkur jarayonda mikro-muhitda **erigan anorganik uglerod** va **kaltsiy ionlari** mavjudligi natijasida hujayra tashqarisida **kaltsiy karbonatning cho'kishi** yuz beradi (6-7-reaksiyalar) (11).

1-rasm. Ureaza fermenti faolli orqali MICP jarayonining sxematik tasviri.

Ureaza fermenti biobeton va biotsementatsiya ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu innovatsion texnologiyalar qurilish sanoatida qo'llaniladigan an'anaviy usullarga nisbatan iqtisodiy, ekologik va maqbul muqobilni taklif etadi. Bundan tashqari, qurilish materiallari turli omillar ta'sirida yorilish va qaytarilmas shikastlanishlarga moyil bo'lgani uchun, ushbu texnologiyalar o'z-o'zini tiklash xususiyatini qo'llab-quvvatlashdan tashqari, moddalar va agressiv gazlarning o'tkazuvchanligini kamaytirish, mustahkamlikni oshirish va natijada qurilish materiallarining xizmat muddatini uzaytirish kabi qo'shimcha afzalliklarni ham taqdim etadi. Shuningdek, ushbu texnologiyalarni qo'llash CO_2 chiqindilarini kamaytirish va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq salbiy ta'sirlarni yumshatishni maqsad qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khaliq W., Ehsan M. B. Crack healing in concrete using various bio influenced self-healing techniques //Construction and building materials. – 2016. – T. 102. – C. 349-357.
2. Siddique R., Nanda V. Kunal; Kadri, EH; Khan, MI; Singh, M.; Rajor, A. Influence of bacteria on compressive strength and permeation properties of concrete made with cement baghouse filter dust //Constr. Build. Mater. – 2016. – T. 106. – C. 461-469.
3. Achal V., Pan X., Özyurt N. Improved strength and durability of fly ash-amended concrete by microbial calcite precipitation //Ecological Engineering. – 2011. – T. 37. – №. 4. – C. 554-559.
4. Al-Salloum Y. et al. Effect of some biotic factors on microbially-induced calcite precipitation in cement mortar //Saudi journal of biological sciences. – 2017. – T. 24. – №. 2. – C. 286-294.
5. Seifan M., Samani A. K., Berenjian A. Bioconcrete: next generation of self-healing concrete //Applied microbiology and biotechnology. – 2016. – T. 100. – №. 6. – C. 2591-2602.
6. K.V. Kondrasheva, A.A. Umruzokov, S.V. Kalenov, A.Yu. Merkel, N.A. Chernyh, A.I. Slobodkin, S.N. Gavrilov, K.D. Davranov. Calcinating bacteria in extreme ecosystems of the southern aral region //Microbiology. – 2023. – T. 92. – №. 3. – C. 473-480.
7. Hasanbeigi A., Price L., Lin E. Emerging energy-efficiency and CO_2 emission-reduction technologies for cement and concrete production: A technical review //Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2012. – T. 16. – №. 8. – C. 6220-6238.

8. С.Н. Гаврилов, К.Д. Давранов, С.В. Калёнов, К.В. Кондрашева, А.А. Умрузоков, Р.А. Суярова. Биокальцинирование – природный процесс и перспективная биотехнология. *Узбекский Биологический Журнал*. 2022/12. 23-34.
9. Bundur Z. B., Kirisits M. J., Ferron R. D. Biomineralized cement-based materials: Impact of inoculating vegetative bacterial cells on hydration and strength // *Cement and Concrete Research*. – 2015. – Т. 67. – С. 237-245.
10. Achal V. et al. Biomineralization for sustainable construction—A review of processes and applications // *Earth-science reviews*. – 2015. – Т. 148. – С. 1-17.
11. Jo B. H. et al. Biomineralization-based conversion of carbon dioxide to calcium carbonate using recombinant carbonic anhydrase // *Chemosphere*. – 2012. – Т. 87. – №. 10. – С. 1091-1096.
12. Prozorov T. Magnetic microbes: Bacterial magnetite biomineralization // *Seminars in cell & developmental biology*. – Academic Press, 2015. – Т. 46. – С. 36-43.
13. Умрузоков А.А. и др. Оролнинг куриган қисмида ўсувчи саксовул (*Haloxylo*) ўсимлигининг поясидан ажратиб олинган *Bacillus licheniformis* Bha 36-R эндофит бактериясининг ферментатив фаолликлари // *Science and innovation*. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 45. – С. 437-440.
14. Li K. et al. Magnetosomes extracted from *Magnetospirillum magneticum* strain AMB-1 showed enhanced peroxidase-like activity under visible-light irradiation // *Enzyme and microbial technology*. – 2015. – Т. 72. – С. 72-78.
15. Khan A. et al. Dihydropyrimidine based hydrazine dihydrochloride derivatives as potent urease inhibitors // *Bioorganic chemistry*. – 2016. – Т. 64. – С. 85-96.
16. Yadav R. et al. Immobilized carbonic anhydrase for the biomimetic carbonation reaction // *Energy & Fuels*. – 2010. – Т. 24. – №. 11. – С. 6198-6207.
17. Hwang E. T., Gang H., Gu M. B. CO₂ bioconversion using carbonic anhydrase (CA): effects of PEG rigidity on the structure of bio-mineralized crystal composites // *Journal of biotechnology*. – 2013. – Т. 168. – №. 2. – С. 208-211.
18. Perito B., Mastromei G. Molecular basis of bacterial calcium carbonate precipitation // *Molecular biomineralization: Aquatic organisms forming extraordinary materials*. – 2011. – С. 113-139.